

2.1 pav. CaO dalelių pasiskirstymas pagal dydį, čia: 1 – absoliutusias dalelių kiekis, 2 – santykinis dalelių kiekis

2.2 pav. Portlandcemenčio dalelių pasiskirstymas pagal dydį, čia: 1 – absoliutusias dalelių kiekis, 2 – santykinis dalelių kiekis

3.1.1 pav. Biokuro katilinių degimo dujų valymo schema

3.1.2 pav. Lakiųjų biokuro pelenų rentgeno spindulių difrakcinė analizė. Indeksai: Ar - arkanitas (K_2SO_4); Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas ($AlPO_4$); Sy - singenitas ($K_2Ca(SO_4)_2 \cdot H_2O$); Q – kvarcas; CaO – kalcio oksidas; CH – portlanditas ($Ca(OH)_2$); CC – kalcitas $CaCO_3$; CM – akermanitas ($Ca_2MgSi_2O_7$)

a)

b)

c)

3.1.3 pav. Lakiųjų biokuro pelenų granulimetrinės sudėties kreivės: a) – iš bendrosios pelenų surinkimo sistemos (Vb), b) – iš ciklonų (IIIc), c) – iš elektros filtrų (IIe)

a)

b)

3.1.4 pav. Lakiųjų biokuro pelenų DSC(a) ir TG (b) analizės kreivės

3.2.1 pav. Dalelių dydžio pasiskirstymas po biomasės lakiųjų pelenų malimo, minutėmis: a – 0; b – 1; c – 3; d – 7.

3.2.2 pav. rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės kreivės po biomasės lakiųjų pelenų malimo, min: a – 0; b – 1; c – 3; d – 7. Indeksai: Q – kvarcas; CaO – kalcio oksidas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO_4); CH – portlanditas; CC – kalcitas; CM – akermanitas ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$).

3.3.1 pav. 1 min maltų biokuro lakiųjų pelenų rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės kreivės po bandinių plovimo, kai V/K: 1 – 5; 2 – 10; 3 – 20; 4 – 50. Indeksai: Q – kvarcas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO_4); CH – portlanditas; CC – kalcitas; CM – akermanitas ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$).

3.3.2 pav. 7 min 950 aps./min greičiu maltų biokuro lakiųjų pelenų rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės kreivės, kai V/K: 1 – 5; 2 – 10; 3 – 20; 4 – 50. Indeksai: Q – kvarcas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO_4); CH – portlanditas; CC – kalcitas; CM – akermanitas ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$).

3.4.1 pav. Iš biomasės lakiųjų pelenų A1 gautų sintezės produktų RSDA kreivės po izoterminio apdorojimo 200 °C temperatūroje, kai išlaikymo trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 4; 3 kr. – 24; 4 kr. – 72. Čia: Q – kvarcas; T – tobermoritas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO_4); CC – kalцитas; CM – akermanitas ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$).

3.4.2 pav. Sintežės produktų DSK kreivės, gautų iš biomasės lakiųjų pelenų A1, po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 72.

3.4.3 pav. Sintezės produktų RSDA kreivės iš skirtingo smulkumo biomasės lakiųjų pelenų po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje 2 h: A1 –1 kr., A2 – 2 kr. Čia: Q – kvarcas; T – tobermoritas.

3.4.4 pav. Sintezės produktų RSDA kreivės, gautų iš biomasės lakiųjų pelenų (A3) po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 4; 3 kr. – 24; 4 kr. – 72. Čia: Q – kvarcas; T – tobermoritas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO₄); CC – kalцитas; CM – akermanitas (Ca₂MgSi₂O₇).

3.4.5 pav. Sintezės produktų DSK kreivės, gautų iš biomasės lakiųjų pelenų (A3), po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 72

3.4.6 pav. Mišinio A4 sintezės produktų RSDA kreivės po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 4; 3 kr. – 24; 4 kr. – 72. Čia: Q – kvarcas; T – tobermoritas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO₄); CC – kalcitas; CM – akermanitas (Ca₂MgSi₂O₇).

3.4.7 pav. Mišinio A4 sintezės produktų DSK kreivės, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 72.

3.4.8 pav. Mišinio A5 sintezės produktų RSDA kreivės, kai trukmė, h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 4; 3 kr. – 24; 4 kr. – 72. Čia: Q – kvarcas; T – tobermoritas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO_4); CC – kalcitas; CM – akermanitas ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$); CH – portlanditas.

3.4.9 pav. A5 mišinio sintezės produktų DSK kreivės, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 72

3.4.10 pav. Mišinio A6 sintezės produktų RSDA kreivės po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 4; 3 kr. – 24; 4 kr. – 72. Čia: Q – kvarcas; T – tobermoritas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO_4); CC – kalcitas; CM – akermanitas ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$); CH – portlanditas

3.4.11 pav. Mišinio A6 sintezės produktų DSK kreivės po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 72.

a)

b)

c)

3.5.1 pav. Skirtinga trukmę hidrotermiškai apdorotų biokuro lakiųjų pelenų RSDA kreivės, a) – mėginys S1, b) – mėginys AR1, c) – mėginys AR1.5. Indeksai: Q – kvarcas; CC – kalcitas; T – tobermoritas.

a)

b)

3.5.2 pav. Bandinių DSK analizės kreivės po 2 h a) ir 24 h b) hidroterminio apdorojimo.

a)

b)

3.6.1 pav. Cemento hidratacijos metu išsiskyrusios šilumos srauto (a) ir šilumos kiekio (b) kreivės, kai priedo kiekis %: 1 – 0; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15

a)

3.6.2 pav. Bandinių rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės kreivės po 2 (a) ir 28 (b) parų kietėjimo, kai cemente priedo kiekis %: 1 – 0; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15.

3.6.3 pav. Bandinių stipris gniuždant po 2 ir 28 parų hidratacijos

a)

b)

3.6.4 pav. Mėginių mikrokalorimetrinės analizės rezultatai: a) šilumos srautas; b) bendra išsiskyrusi šiluma.

a)

b)

3.6.5 pav. Bandinių, hidratuotų 2 a) ir 28 b) dienas, RSDA analizės kreivės. Indeksai: CC – kalцитas; E – etringitas; CH – portlanditas; CS – nehidratuoti kalcio silikatai.

Temperatūros intervale nuo 30 iki 950 °C stebimos trys endoterminės smailės (3.6.6 pav.) Smailė 50–220 °C temperatūros srityje yra susijusi su pagrindinių cemento hidratų (CSH, etringito, kalcio hidroaluminatų, hidrogranatų) skilimu, smailė prie ~ 450 °C rodo portlandito skilimą, o smailė 650

a)

b)

3.6.6 pav. DSC analizės rezultatai po 2 (a) ir 28 (b) parų bandinių hidratacijos.

3.6.7 pav. Portlandcemenčio bandinių su skirtingais priedais stipris gniuždant po 2 ir 28 parų hidratacijos.

3.7.1 Pav. Lakieji biokuro pelenai: a) Ib, b) IIe, c) IIIc, d) IIIe, e) IVb, f) Vb, ir g) panaudoti kavos tirščiai (PKT) panaudoti tręšiamųjų produktų gamyboje

3.7.2 pav. Biokuro pelenų (Ie, IIIc, Vb) ir panaudotų kavos tirščių (PKT) galimos aplinkai ekologinės rizikos indeksas

a)

b)

c)

d)

3.7.3 Pav. Dalelių dydžio pasiskirstymas: a) panaudotų kavos tirščių, b) biokuro pelenų IIe, c) biokuro pelenų IIIc, d) biokuro pelenų Vb.

3.7.4 Pav. Iš biokuro pelenų ir panaudotų kavos tirščių pagaminti granuliuoti tręšiamieji produktai: a) VbPKT granulės, b) VbPKT granulės aukštis, c) VbPKT granulės skersmuo

3.8.1 Pav. Įvairių biokuro pelenų ir panaudotų kavos tirščių ekstraktų įtaka vasarinių kviečių daigumui

3.8.2 Pav. Granuliuotų biokuro pelenų su panaudotais kavos tirščiais ekstraktų įtaka vasarinių kviečių daigumui

3.8.3 Pav. Vasarinių kviečių šaknų ir ūglių masė, patręšus granuliuotais tręšiamaisiais produktais, pagamintais iš biokuro pelenų ir panaudotos kavos tirščių

3.8.4 Pav. Vasarinių kviečių šaknų ir ūglių ilgis, patręšus granuliuotais tręšiamaisiais produktais, pagamintais iš biokuro pelenų ir panaudotos kavos tirščių